

QUMQO'RG'ON TUMANI ETNOTOPONIMLARI

Qulto'rayeva Sarvinoz Bahodir qizi

A.Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12198592>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida joylashgan etnotoponimlar tahlil qilingan. Toponimlarning, xususan, etnotoponimlarning xalq tarixini o'rganishdagi muhim o'rni haqida to'xtalinib, fikr va mulohazalar bildirilgan. Bir nechta etnotoponimlar etimologiyasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: onomastika, toponimika, etnotoponim, Do'rmontepa, Qo'ng'iroq, qoraqasmoq, Qorabura, Qiyg'ochli, Achamayli, Ko'rto'g'ay, Jaloyir.

Biz mustaqillikka erishgach, o'tmishimizga nazar tashlash baxtiga muyassar bo'ldik. Erkin xalqgina uzoq o'tmishini, ibratli tarixini o'rganish va kelasi avlodlarning ma'naviy mulkiga aylantirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Qumqo'rg'on tuman hududida ko'plab obyektlarning nomi urug' va urug' guruhlari asosida paydo bo'ladi. Qadimiy madaniyatga, tarixiy o'tmishiga, an'analar, udumlar, urf-odatlar, joy nomlarini o'rganishga bo'lgan qiziqish faqatgina ziyolilar orasidagina emas, balki o'quvchilar, talabalar, ishchi-xizmatchilar, dehqonlar orasida ham uchraydi¹. Bu borada joy nomlarini o'rganish mavzusi e'tiborlidir.

Ma'lumki, tilshunoslikning joy nomlarini o'rganuvchi maxsus sohasi toponimikadir. O'zbek onomastikasining tarkibiy qismi bo'lgan mazkur soha keyingi yillarda tilshunoslik fanining alohida sohasi sifatida yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarildi. Ushbu sohaning o'z tadqiqotchilari yetishib chiqdi. Toponimikaning nazariy masalalariga, geografik obyektlar nomlarini hududiy va etimologik jihatdan tadqiq etishga bag'ishlangan tarix, lingvistika, etimologiya kabi sohalarda monografik tadqiqotlar, doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalari yuzaga keldi va davom etmoqda². Bizning mazkur maqoladagi tahlillarimiz ham shu sohadagi kichik izlanish bo'lib, Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida joylashgan etnotoponimlar tahliliga bag'ishlanadi.

Ma'lumki, o'zbek millati uzoq va murakkab tarixiy jarayonlarda turli xalqlarga mansub bo'lgan qabila va urug'larning o'zaro aralashib, qo'shib ketishi natijasida shakllangan. O'zbek xalqining millat bo'lib birlashishida bir qancha etnik guruhlarning o'z o'rnini bor. O'z o'rnida bu guruhlarning nomlari, ularning madaniyati va tili xalqimiz o'tmishini o'rganishda muhim manba hisoblanadi. Ushbu etnik guruhlar va shu asosda yuzaga kelgan joy nomlarini tadqiq

¹ Турабов А.М. Самарканд вилояти этноним ва этноойконимларининг таҳлили. Фил.фан.номз.дисс. – Тошкент, 1999. – В:13.

² Турсунов С. Сурхондарё вилояти топонимлари. Т., 2008.

Турсунов С. Қобилов Э. Пардаев Т. Муртозаев Б. Сурхондарё тарихи. Т., 2001.

Сафаров Ш. Умаров И. Айрим топонимлар тарихи. Қарши. 2005.

Дўсимов З, Эгамов Х. Жой номларининг қисқача изоҳли луғати. – Т: Ўқитувчи, 1977.

Эназаров Т. “Топонимларнинг этимологик таҳлилида объективлик муаммоси” (Термиз топоними мисолида) // Тилшуносликнинг долзарб масалалари ва нутқ маданияти муаммолари (Республика Конференцияси материаллари). Термиз, 2004.

qilish bilan etnotoponimika shug'ullanadi. Quyida Qumqo'rg'on tumanida joylashgan bir nechta etnotoponimlarni tahli qilamiz.

Do'rmontepa – Qumqo'rg'on tumanidagi tepa, qo'rg'on. Do'rmon – qadimgi turkiy qabila nomi. “Mo'g'ullarning yashirin tarixi” da yozilishicha, do'rmon urug'ining asoschisi Duva Soxor bo'lib, to'rtta o'g'li bo'lgan. Ana shu to'rt o'g'ildan do'rmon (*mo'g'ulcha durbed: dur – “to'rt”, bed (bod, bodun) – “odam, urug', qabila”*) urug'i tashkil topgan. Lubsan Danzanning “Altin tobchi” asarida Duva Soxor o'g'illarining ismi keltiriladi. Bular: Donoy, Dokshin, Emneg va Erkegdir. Do'rmon – “to'rt kishi”, “to'rt odamning urug'i” dir.

Qo'ng'iro't – Qumqo'rg'on tumanidagi qishloq nomi. Qo'ng'iro't – etnonim. O'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq xalqlari tarkibidagi qabila. Mo'g'ulcha *xongirat*. Qo'ng'ir so'zining rang bildiruvchi “qo'ng'ir” so'ziga aloqasi yo'q. Qo'ng'ir mo'g'ulcha *xun kerey* (“qora qarg'a”, “qarg'a kishi”) so'zlaridan tashkil topgan. So'z oxiridagi -t affiksi kishilar jamligini, jamoani bildirgan: *xun+kerey+t>xunkereyt>xunkirat>qo'ngirat>qo'ng'irat*.

Kerey/qarg'a – qadimgi turkiy va mo'g'ul xalqlarida totem, muqaddas jonzot sanalgan. Shu tariqa urug', qabila nomi yuzaga kelgan.

Qoraqasmoq – Qoraqasmoq – etnonim. Qashqa-Surxon qo'ng'iro'tlari voxtamg'ali bo'limidagi 16 urug'ning biri – *qrag'asmoq* – *qoraqasmoq*. Aholining urug'iga nisbat etilib qishloq nom olgan.

Qorabura – Qumqo'rg'on tumanidagi qishloq nomi. Qorabura – urug' nomi, Surxondaryo qo'ng'iro'tlari *qanjig'ali* bo'limining urug'i. Qadimgi turkiy tilda *bug'ra* – *erkak tuya*. Bug'raxon – XI asr turk hoqonlaridan biri. *Bug'ra Qarahaqan* – Xoqoniya shoxlaridan birining ismi. *Bug'ra~buvra~bura* – totem, muqaddas sanalgan hayvon. Totem urug' nomiga, urug' nomi esa oykonimga aylangan. Etnonimiyada qora – ulug', buyuk; qudratli; kuchli; katta.

Qiyg'ochli – Qumqo'rg'onidagi qadimiy qishloq nomi. Qiyg'ochli – urug' nomi. Qo'ng'iro'tlarning *vaxtamg'ali* bo'limi tarkibidagi 16 urug'ning biri. Ba'zi qipchoq shevalarida qaldirg'ochning bir turi – *qiyg'och*. Urug' nomiga totem – sig'iniladigan parranda asos bo'lgan. Urug'iga qarab qishloq nomlangan. *Ochamayli* – Qumqo'rg'on tumanidagi joy. Ochamayli – etnonim. *Achamayli, achimayli, ochamayli* shakllarida uchraydi. Samarqand viloyati, Bulung'ur, Urgut tumanlari, Toshkentning Bekobod, Bo'ka tumanlarida, Qashqadaryoning Kitob tumanida, Qoraqalpog'istonning Kegayli tumanida Achamayli qishloqlari bor. Ochamayli – qo'ng'iro'tlarning *vaxtamg'ali* bo'limining bir urug'i. Qoraqalpoqlarda *ashamayli* deb ataladi. S.Qorayevning izohlashicha, ho'kiz yoki qo'tosga uriladigan egar yoyinki bolalar minishi uchun mo'ljallangan egar ochamay (achamay) deyilgan. Achamayli (ochamayli) “egarli”, “tamg'asi egar shaklidagi urug'” demakdir.

Ko'rto'g'ay – Qumqo'rg'on tumanidagi joy, paxta maydoni. Ko'rto'g'ay – Surxon vohasidagi yashovchi qo'ng'iro'tlarning *qanjig'ali* bo'limidagi urug'. Qamish va turli butalar zich o'sgan, hayvon va odam yurish qiyin bo'lgan to'qayni ko'rto'qay deb atashadi. Shunday joylarda yashagan kishilar guruhi *ko'rto'qay/ko'rto'g'ay* nomini olgan. Etnonim asosida joy nomi kelib chiqqan.

Jaloyir – Qumqo'rg'on tumanidagi qishloq. Qadimgi Darzangi shahri yonida vujudga kelgan. Jaloyir – o'tmishda yirik turkiy tilli qabila. Rashiddinning ma'lumotiga ko'ra, jaloyirlar ko'p sonli qabila bo'lib, *jat, tukaraun, kunksaut, kumsaut, uyat, nilkan, kurkin, tulangit, turi, shankut* urug'lariga bo'lingan. Ayrim tarixchilar jaloyirlarni mo'g'ul qabilasi sifatida qayd etishadi.

Rashididdinning yozishicha, chingiziylar davriga kelib ko'plab qabilalar o'zlarini mo'g'ul deb hisoblashgan, lekin o'tmishda ular turk bo'lib, mo'g'ul nomini pisand ham qilishmagan.

Tahlillardan ko'rinib turibdiki, Qumqo'rg'on tumani etnotoponimlariga, asosan, genetik jihatdan turkiy urug', qabila, xalq va millat kabi etnik belgilar asos bo'lgan. Chunki Qumqo'rg'on tumani hududida turli sabablarga ko'ra har xil guruhlar, elatlar, xalqlar hayot kechirganlar. Uzoq yillarning o'tishi, ularning aralashib, chatishib ketishi natijasida guruh, elat va xalqlar ba'zan qaysi guruh vakili ekanligini unutadi. Ammo ularning nomi bilan ataluvchi antroponimlar, etnonimlar va etnotoponimlar tilda saqlanib qolgan.

Xulosa qilib aytganda, etnotoponimlarning lisoniy xususiyatlarini lingvistik va nolingvistik omillar yordamida tadqiq qilish hamda ilmiy xulosalar berish bugungi o'zbek nomshunosligining tadqiq talab qiluvchi sohalaridandir.

References:

1. Турабов А.М. Самарқанд вилояти этноним ва этноойконимларининг таҳлили. Фил.фан.номз.дисс. – Тошкент, 1999. – В: 13.
2. Турсунов С. Сурхондарё вилояти топонимлари. Т., 2008.
3. Турсунов С., Қобилов Э., Пардаев Т. Муртозаев Б. Сурхондарё тарихи. – Т.: 2001.
4. Сафаров Ш. Умаров И. Айрим топонимлар тарихи. Қарши. 2005.
5. Дўсимов З., Эгамов Х. Жой номларининг қисқача изоҳли луғати. – Т: Ўқитувчи, 1977.
6. Эназаров Т. “Топонимларнинг этимологик таҳлилида объективлик муаммоси” (Термиз топоними мисолида) // Тилшуносликнинг долзарб масалалари ва нутқ маданияти муаммолари (Республика Конференцияси материаллари). Термиз, 2004.